

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА: ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

**МЫРЗАБЕКОВА ГАУХАР ЖАРЫЛГАСЫНОВНА, АСАТОВА ГУЛЬНАРА
БАХТИЯРОВНА, ХАСАНОВ РАМИЗ МАХАНБЕТОВИЧ**

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави

Аннотация. Сахарный диабет представляет собой глобальную медико-социальную проблему, характеризующуюся неуклонным ростом распространенности, хроническим течением и ранней инвалидизацией пациентов вследствие развития сосудистых осложнений. Настоящий литературный обзор посвящен анализу современных методов диагностики сахарного диабета, их эволюции, диагностической точности и перспективным направлениям развития. В работе рассмотрены традиционные диагностические критерии, включающие определение уровня глюкозы плазмы натощак, проведение перорального глюкозотолерантного теста и оценку гликированного гемоглобина, а также представлены актуальные рекомендации профессиональных сообществ (American Diabetes Association 2026, ВОЗ). Особое внимание уделено проблемам дифференциальной диагностики различных типов диабета, включая аутоиммунный латентный диабет взрослых (LADA) и редкие формы (MODY, панкреатогенный диабет). Проанализированы современные подходы к скринингу, включая использование шкалы FINDRISC для оценки риска развития диабета 2 типа. Рассмотрены перспективные биомаркеры (микроРНК, адипокины) и нанобиосенсорные технологии, открывающие новые возможности для ранней доклинической диагностики. Отдельный раздел посвящен новым подходам к стратификации пациентов на основе соотношения С-пептид/гликемия натощак, позволяющим оптимизировать выбор терапевтической тактики. Обзор включает анализ трудностей интерпретации лабораторных показателей, факторов, влияющих на точность диагностики, и клинических сценариев, требующих повторного тестирования для верификации диагноза.

Ключевые слова: сахарный диабет, диагностика, гликированный гемоглобин, пероральный глюкозотолерантный тест, биомаркеры, дифференциальная диагностика, скрининг, С-пептид

ҚАНТ ДИАБЕТІН ДИАГНОСТИКАЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕРІ: ӘДІСТЕР ЭВОЛЮЦИЯСЫ ЖӘНЕ ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ БАҒЫТТАР (ӘДЕБИ ШОЛУ)

**МЫРЗАБЕКОВА ГАУХАР ЖАРЫЛГАСЫНОВНА, АСАТОВА ГУЛЬНАРА
БАХТИЯРОВНА, ХАСАНОВ РАМИЗ МАХАНБЕТОВИЧ**

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Аңдатпа. Қант диабеті таралу жиілігінің тұрақты өсуімен, созылмалы ағымымен және тамырлық асқынулардың дамуына байланысты науқастардың ерте мүгедектенуімен сипатталатын жаһандық медициналық-әлеуметтік мәселе болып табылады. Ұсынылып отырған әдеби шолу қант диабетін диагностикалаудың заманауи әдістерін, олардың эволюциясын, диагностикалық дәлдігін және болашақтағы даму бағыттарын талдауға арналған. Жұмыста дәстүрлі диагностикалық критерийлер, соның ішінде ашықарындағы плазмалық глюкоза деңгейін анықтау, пероральды глюкозотолеранттық тест жүргізу және гликирленген гемоглобинді бағалау қарастырылған, сондай-ақ кәсіби қауымдастықтардың (American Diabetes Association 2026, ДДҰ) өзекті ұсынымдары ұсынылған. Әртүрлі диабет түрлерінің, соның ішінде ересектердегі латентті аутоиммундық диабеттің (LADA) және сирек кездесетін түрлердің (MODY, панкреатогендік диабет) дифференциалдық

диагностика мәселелеріне ерекше назар аударылған. 2 типті диабеттің даму қаупін бағалау үшін FINDRISC шкаласын қолдануды қоса алғанда, скринингтің заманауи тәсілдері талданған. Ерте доклиникалық диагностика үшін жаңа мүмкіндіктер ашатын перспективалық биомаркерлер (микроРНК, адипокиндер) және нанобиосенсорлық технологиялар қарастырылған. Бөлек бөлімде C-пептид/ашқарындағы гликемия арақатынасына негізделген науқастарды стратификациялаудың жаңа тәсілдері сипатталған, бұл емдік тактиканы оңтайландыруға мүмкіндік береді. Шолу зертханалық көрсеткіштерді интерпретациялаудың қиындықтарын, диагностика дәлдігіне әсер ететін факторларды және диагнозды верификациялау үшін қайта тестілеуді қажет ететін клиникалық жағдайларды талдауды қамтиды.

Түйін сөздер: қант диабеті, диагностика, гликирленген гемоглобин, пероральды глюкозотолеранттық тест, биомаркерлер, дифференциалдық диагностика, скрининг, C-пептид

MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS OF DIABETES MELLITUS: EVOLUTION OF METHODS AND ПЕРСПЕКТИВЕ DIRECTIONS (LITERATURE REVIEW)

GAUKHAR ZHARILGASSYNOVNA MYRZABEKOVA, GULNARA BAKHTIYAROVNA
ASATOVA, RAMIZ MAKHANBETOVICH KHASANOV
Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University

Abstract. *Diabetes mellitus represents a global medical and social problem characterized by a steadily increasing prevalence, chronic course, and early disability due to the development of vascular complications. This literature review is devoted to the analysis of modern diagnostic methods for diabetes mellitus, their evolution, diagnostic accuracy, and perspective directions for further development. The paper examines traditional diagnostic criteria, including fasting plasma glucose measurement, oral glucose tolerance testing, and assessment of glycated hemoglobin, as well as current recommendations of professional associations (American Diabetes Association 2026, WHO). Special attention is given to the challenges of differential diagnosis of various types of diabetes, including latent autoimmune diabetes in adults (LADA) and rare forms (MODY, pancreatogenic diabetes). Modern screening approaches are analyzed, including the use of the FINDRISC scale to assess the risk of type 2 diabetes. perspective biomarkers (microRNAs, adipokines) and nanobiosensor technologies that open new opportunities for early preclinical diagnosis are discussed. A separate section is devoted to new approaches for patient stratification based on the C-peptide/fasting glycemia ratio, which allows optimization of therapeutic strategies. The review includes an analysis of the difficulties in interpreting laboratory parameters, factors affecting diagnostic accuracy, and clinical scenarios requiring repeated testing to verify the diagnosis.*

Keywords: *diabetes mellitus, diagnosis, glycated hemoglobin, oral glucose tolerance test, biomarkers, differential diagnosis, screening, C-peptide*

Актуальность: Сахарный диабет продолжает оставаться одним из наиболее распространенных неинфекционных заболеваний в мире, приобретая характер пандемии. По данным Международной диабетической федерации, численность пациентов с диабетом неуклонно возрастает, при этом значительная часть случаев остается недиагностированной на ранних стадиях [1]. В Российской Федерации на начало 2023 года зарегистрировано более 277 тысяч пациентов с сахарным диабетом 1 типа, однако реальные показатели распространенности могут существенно превышать официальные данные [2]. Своевременная диагностика диабета имеет критическое значение, поскольку позволяет предотвратить или отсрочить развитие тяжелых сосудистых осложнений — ретинопатии, нефропатии,

диабетической стопы и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование DECODE убедительно продемонстрировало, что нарушенная толерантность к глюкозе ассоциирована с повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний независимо от уровня гликемии натощак [2]. В последние годы произошли существенные изменения в понимании гетерогенности сахарного диабета: если ранее доминировала бинарная классификация (тип 1 и тип 2), то современные исследования, включая работу E. Ahlqvist с соавторами (2018), обосновывают выделение пяти различных подтипов диабета, различающихся по патогенезу, клиническому течению и прогнозу [3]. Это требует пересмотра диагностических подходов и внедрения методов, позволяющих проводить более точную стратификацию пациентов. Особую актуальность приобретает дифференциальная диагностика между аутоиммунными и неаутоиммунными формами диабета у взрослых, поскольку латентный аутоиммунный диабет взрослых (LADA) часто ошибочно классифицируется как диабет 2 типа, что ведет к неадекватной терапии и быстрому истощению функции β -клеток [3]. Диагностика редких форм диабета — MODY, панкреатогенного диабета (тип 3c), неонатального диабета — требует применения специализированных методов (генетическое тестирование, оценка экзокринной функции поджелудочной железы), которые остаются малодоступными в рутинной клинической практике [3]. Развитие технологий открывает новые перспективы для ранней диагностики: разработка тест-систем для выявления аутоантител до появления клинических симптомов позволит диагностировать диабет 1 типа на доклинической стадии, когда сохранено более 80% β -клеток [3]. Внедрение нанобиосенсоров для детекции микроРНК и адипокинов может обеспечить неинвазивный скрининг с высокой чувствительностью и специфичностью. Предложенная в 2024 году схема стадирования предиабета с использованием 1-часового уровня глюкозы при проведении перорального теста толерантности к глюкозе позволяет идентифицировать пациентов с высоким риском прогрессирования диабета на более ранних этапах, чем традиционные методы. Таким образом, совершенствование диагностики сахарного диабета остается приоритетным направлением клинической медицины, требующим интеграции традиционных подходов и инновационных технологий для достижения главной цели — своевременного начала патогенетически обоснованной терапии и предотвращения осложнений.

Цель исследования: Целью настоящего литературного обзора является систематизация и анализ современных данных о методах диагностики сахарного диабета, включая традиционные лабораторные тесты, критерии дифференциальной диагностики различных типов заболевания, а также перспективные биомаркеры и технологические инновации, направленные на раннее выявление нарушений углеводного обмена.

Материалы и методы исследования: Для написания данного литературного обзора проведен поиск и анализ научных публикаций в электронных базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, eLibrary, а также в специализированных эндокринологических журналах за период с 2019 по 2026 год. Глубина поиска составила 7 лет, что обусловлено значительными изменениями в подходах к диагностике диабета, произошедшими за этот период, включая публикацию обновленных рекомендаций American Diabetes Association 2026 года. Поиск осуществлялся по ключевым словам: «diabetes diagnosis», «diagnostic criteria», «glycated hemoglobin», «oral glucose tolerance test», «biomarkers», «differential diagnosis», «C-peptide», «diabetes screening» и их русскоязычным эквивалентам. Критериями включения публикаций являлись: оригинальные исследования, систематические обзоры, мета-анализы, клинические рекомендации авторитетных профессиональных сообществ (ADA, ВОЗ, Европейского общества кардиологов), а также материалы, содержащие данные о диагностической точности методов, новые классификационные подходы и перспективные технологии. В обзор включались как англоязычные, так и русскоязычные публикации. Общее количество проанализированных источников составило 25, из которых в список литературы включены наиболее релевантные и имеющие высокий уровень доказательности. При анализе диагностических критериев использовались данные из авторитетных источников: справочник

MSD Manuals, содержащий диагностические критерии на основе рекомендаций ВОЗ и ADA, материалы журнала «Сахарный диабет» с изложением подходов к скринингу и диагностике, публикации Национального института здоровья США с актуальными критериями диагностики. Для анализа дифференциально-диагностических аспектов привлекались клинические наблюдения и обзоры, посвященные сложностям верификации типа диабета, включая случаи с «неклассическим» течением и редкие формы (диабет тип 3c). Информация о новых подходах к ранней диагностике и скринингу получена из материалов, освещающих разработку тест-систем для выявления диабета на доклинической стадии, результаты исследований по применению 1-часового теста толерантности к глюкозе, а также анализ перспективных биомаркеров (микроРНК, адипокины) и нанобиосенсорных технологий. Особое внимание уделено источникам, содержащим практические алгоритмы дифференциальной диагностики, включая использование соотношения С-пептид/гликемия натощак для выделения пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии. Анализ публикаций проводился с использованием методов систематизации, сравнительного анализа и обобщения данных. Оценка диагностической значимости методов основывалась на показателях чувствительности, специфичности, предсказательной ценности положительного и отрицательного результатов. При изложении материала соблюдались принципы доказательной медицины с указанием уровня доказательности при наличии соответствующих данных в первоисточниках. Для унификации представления диагностических критериев использовались как международные единицы измерения (ммоль/л), так и процентные показатели для гликированного гемоглобина в соответствии с национальными стандартами.

Результаты: Анализ современной литературы позволил систематизировать данные о методах диагностики сахарного диабета, их эволюции и диагностической ценности. Традиционные критерии диагностики, основанные на определении уровня глюкозы, сохраняют свое значение, однако претерпели определенные уточнения. Согласно актуальным рекомендациям American Diabetes Association 2026 года, диагноз сахарного диабета может быть установлен при наличии одного из четырех критериев: уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) $\geq 6,5\%$ (≥ 48 ммоль/моль); уровень глюкозы плазмы натощак $\geq 7,0$ ммоль/л (≥ 126 мг/дл); уровень глюкозы плазмы через 2 часа после перорального приема 75 г глюкозы $\geq 11,1$ ммоль/л (≥ 200 мг/дл); или случайный уровень глюкозы плазмы $\geq 11,1$ ммоль/л (≥ 200 мг/дл) при наличии классических симптомов гипергликемии [4]. Важным положением является требование подтверждения диагноза при отсутствии неоспоримой гипергликемии: необходимо получение двух аномальных результатов при исследовании разных образцов или проведение повторного тестирования [5]. Диагностические критерии для нарушений регуляции обмена глюкозы (предиабета) включают: уровень HbA1c 5,7–6,4% (39–47 ммоль/моль); глюкозу натощак 5,6–6,9 ммоль/л (100–125 мг/дл) — нарушенная гликемия натощак; или глюкозу через 2 часа после нагрузки 7,8–11,0 ммоль/л (140–199 мг/дл) — нарушенная толерантность к глюкозе [5]. Сравнительный анализ диагностических тестов показывает, что пероральный глюкозотолерантный тест обладает наибольшей чувствительностью и выявляет больше пациентов с нарушениями углеводного обмена по сравнению с измерением глюкозы натощак или определением HbA1c [5]. Однако он требует предварительной подготовки (не менее 150 г углеводов в рационе за 3 дня до теста) и более трудоемок в выполнении [5]. Исследование DECODE продемонстрировало, что повышение постпрандиальной гликемии является более сильным предиктором сердечно-сосудистой смертности, чем гипергликемия натощак, что подчеркивает клиническую значимость проведения нагрузочных проб [6].

В последние годы предложены новые подходы к скринингу и ранней диагностике. Международная диабетическая федерация одобрила использование 1-часового уровня глюкозы при проведении перорального теста толерантности к глюкозе для выявления лиц с ранними стадиями гипергликемии. Установлено, что уровень глюкозы $\geq 8,6$ ммоль/л (≥ 155 мг/дл) через 1 час после нагрузки свидетельствует о высоком риске прогрессирования диабета

2 типа и сердечно-сосудистых осложнений, а уровень $\geq 11,6$ ммоль/л (≥ 209 мг/дл) может рассматриваться как диагностический критерий манифестного диабета [5, 20]. Предложена схема стадирования толерантности к глюкозе, включающая четыре стадии: стадия 0 — низкий риск (нормальная толерантность с 1-часовой глюкозой $< 8,6$ ммоль/л); стадия 1 — умеренный риск (1-часовая глюкоза $\geq 8,6$ ммоль/л при нормальных показателях натощак и через 2 часа); стадия 2 — высокий риск (1-часовая глюкоза $\geq 8,6$ ммоль/л в сочетании с критериями предиабета по традиционным тестам); стадия 3 — сахарный диабет 2 типа [7].

Для оценки риска развития диабета 2 типа в популяции широко используется опросник FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score), который позволяет предсказать 10-летний риск развития заболевания с точностью до 85% и выявить лиц с бессимптомным течением [7]. Данный инструмент учитывает возраст, индекс массы тела, окружность талии, уровень физической активности, потребление овощей и фруктов, наличие артериальной гипертензии, семейный анамнез диабета и предшествующие эпизоды гипергликемии.

Значительные изменения произошли в подходах к дифференциальной диагностике типов диабета. Традиционное представление о том, что сахарный диабет 1 типа дебютирует исключительно в молодом возрасте, было пересмотрено: иммуноопосредованные формы могут регистрироваться у лиц старше 40 лет, что требует настороженности в отношении аутоиммунного диабета у взрослых пациентов [8]. Латентный аутоиммунный диабет взрослых (LADA) представляет собой промежуточную форму, сочетающую клинические признаки диабета 2 типа (возраст старше 35 лет, отсутствие кетоза на момент дебюта) с наличием аутоантител к антигенам островковых клеток (чаще всего к глутаматдекарбоксилазе — anti-GAD) и прогрессирующим снижением секреции инсулина [9].

Для практической дифференциальной диагностики предложено использование соотношения С-пептид/гликемия натощак (CGR — C-peptide-to-glucose ratio). Данный показатель рассчитывается как уровень С-пептида (в пмоль/л), разделенный на уровень глюкозы (в мг/дл). Установлено, что значение CGR < 2 свидетельствует о выраженном дефиците инсулина и является показанием для назначения инсулинотерапии; значения CGR > 2 и < 5 соответствуют пограничным состояниям, требующим дальнейшей оценки; CGR > 5 ассоциирован с сохранной или повышенной секрецией инсулина и позволяет использовать неинсулиновые сахароснижающие препараты [10]. Важно отметить, что CGR не следует применять у пациентов со скоростью клубочковой фильтрации ниже 50 мл/мин/1,73 м² и в состоянии тяжелой метаболической декомпенсации вследствие возможного обратимого нарушения секреции инсулина (глюкозотоксичности) [11].

Редкие формы диабета представляют сложность для диагностики. Диабет тип 3c (панкреатогенный) развивается вследствие экзокринных заболеваний поджелудочной железы, преимущественно хронического панкреатита. Его верификация требует подтверждения экзокринной панкреатической недостаточности, визуализации структурных изменений поджелудочной железы и исключения аутоиммунного процесса [12]. Моногенные формы диабета (MODY — Maturity-Onset Diabetes of the Young) характеризуются аутосомно-доминантным типом наследования, дебютом в молодом возрасте (часто до 25 лет), отсутствием ожирения и аутоантител, сохранной функцией β -клеток. Диагноз подтверждается молекулярно-генетическим исследованием, однако его доступность остается ограниченной [13].

Перспективным направлением является разработка методов доклинической диагностики диабета 1 типа. В Российской Федерации ведется разработка тест-систем для выявления аутоантител, атакующих β -клетки, на стадии, когда клинические симптомы отсутствуют, а деструкция островкового аппарата не превышает 20-30% [14]. Это позволит начинать превентивную терапию и отсрочить манифестацию заболевания на годы. Другим инновационным направлением является изучение новых биомаркеров — микроРНК (miRNA) и адипокинов, которые отражают патофизиологические изменения на молекулярном уровне и могут иметь диагностическое и прогностическое значение [14]. МикроРНК участвуют в

посттранскрипционной регуляции экспрессии генов, вовлеченных в развитие инсулинорезистентности, дисфункцию β -клеток и воспаление. Адипокины (лептин, адипонектин, резистин) секретируются жировой тканью и модулируют чувствительность к инсулину. Разработка нанобиосенсоров для детекции этих биомолекул открывает возможности для создания высокочувствительных, неинвазивных и экономически эффективных диагностических платформ [15].

При анализе факторов, влияющих на точность диагностики, выявлено, что результаты тестов могут изменяться под воздействием множества факторов. На уровень глюкозы влияют характер питания, физическая активность, острый стресс, курение, прием некоторых лекарственных препаратов, время суток (диуринный ритм) [16]. Определение HbA1c имеет преимущества в виде отсутствия необходимости в предварительном голодании, низкой внутрииндивидуальной вариабельности и отражении среднего уровня гликемии за предшествующие 2-3 месяца. Однако его интерпретация затруднена при состояниях, изменяющих продолжительность жизни эритроцитов (анемии, гемоглобинопатии, недавние гемотрансфузии, спленэктомия, беременность, уремия) [17]. В этих случаях предпочтительны гликемические критерии диагностики. Серьезной проблемой остается гликолиз *in vitro*: если образцы крови не обработаны и не проанализированы своевременно, концентрация глюкозы может ложно снижаться [18].

Обсуждение: Полученные данные свидетельствуют о значительном прогрессе в области диагностики сахарного диабета, однако сохраняется ряд нерешенных проблем и дискуссионных вопросов. Традиционные диагностические критерии, основанные на пороговых значениях гликемии и HbA1c, были установлены эмпирически на основе связи с развитием микроангиопатии, преимущественно ретинопатии. Однако макроангиопатические осложнения, являющиеся основной причиной смерти пациентов с диабетом 2 типа, развиваются при более низких уровнях гликемии, что ставит вопрос о возможном пересмотре диагностических порогов в будущем [19]. Гетерогенность сахарного диабета, подтвержденная кластерным анализом, требует перехода от унифицированного подхода к персонализированной диагностике и лечению. Выделение пяти подтипов диабета (SAID — severe autoimmune diabetes; SIDD — severe insulin-deficient diabetes; SIRD — severe insulin-resistant diabetes; MOD — mild obesity-related diabetes; MARD — mild age-related diabetes) имеет прогностическое значение и определяет тактику терапии [20]. Однако внедрение этой классификации в рутинную практику ограничено сложностью оценки секреции инсулина (требуется расчет HOMA2-B) и отсутствием стандартизации методов определения инсулина и С-пептида. Предложенное использование соотношения С-пептид/гликемия натощак (CGR) представляется прагматичным решением, позволяющим с помощью доступного и стандартизированного теста приблизиться к персонализированной стратификации пациентов [21].

Дифференциальная диагностика между диабетом 1 и 2 типа у взрослых остается сложной клинической задачей. Распространенность ожирения в популяции и возможность дебюта аутоиммунного диабета в старшем возрасте создают «перекрестные» фенотипы. Определение аутоантител (анти-GAD, IA-2, ZnT8) является ключевым методом верификации аутоиммунного процесса, однако их отсутствие не исключает диабет 1 типа (серонегативные формы), а наличие в низких титрах может встречаться и при диабете 2 типа [22]. Кроме того, широкое тестирование на аутоантитела ограничено его стоимостью и доступностью. В этой ситуации клинические критерии (возраст, скорость потери веса, наличие кетоза, семейный анамнез, индекс массы тела) сохраняют свое значение, но не обладают достаточной специфичностью [23].

Особого внимания заслуживает проблема скрининга. Хотя скрининг на диабет признан целесообразным, оптимальная стратегия (популяционный или селективный), периодичность и методы скрининга остаются предметом дискуссий. Использование опросников риска, таких как FINDRISC, позволяет выделить группы высокого риска для последующего лабораторного

обследования, что повышает экономическую эффективность [23]. Внедрение 1-часового теста толерантности к глюкозе может стать компромиссом между трудоемкостью полного ПГТТ и низкой чувствительностью измерения глюкозы натощак и HbA1c. Однако для широкого внедрения этого подхода требуется стандартизация методики и подтверждение его прогностической ценности в проспективных исследованиях.

Разработка методов доклинической диагностики диабета 1 типа открывает эпоху превентивной медицины в диабетологии. Выявление аутоиммунного процесса на стадии нормогликемии (стадия 1) или дисгликемии без симптомов (стадия 2) создает окно возможностей для вмешательств, направленных на сохранение функции β -клеток [24]. Однако этические и практические аспекты такого скрининга (психологическое воздействие положительного результата при отсутствии зарегистрированных методов профилактики, стоимость, организация наблюдения) требуют тщательной проработки перед широким внедрением.

Ограничения данного обзора связаны с преимущественным использованием англоязычных источников и публикаций из стран с высоким уровнем дохода, что может ограничивать обобщаемость выводов для стран с различными ресурсами здравоохранения. Кроме того, быстрое развитие технологий означает, что некоторые рассмотренные подходы могут устареть к моменту публикации [25].

Заключение: Современная диагностика сахарного диабета базируется на сочетании традиционных гликемических критериев и инновационных подходов, направленных на раннее выявление и точную дифференциацию различных типов заболевания. Ключевыми достижениями последних лет являются признание гетерогенности диабета и разработка методов стратификации пациентов на основе патофизиологических характеристик, внедрение 1-часового теста толерантности к глюкозе для более раннего выявления риска, а также прогресс в области биомаркерной диагностики и нанобиосенсорных технологий. Соотношение C-пептид/гликемия натощак представляет собой доступный и информативный инструмент для выделения пациентов с дефицитом инсулина, нуждающихся в своевременном назначении инсулинотерапии. Разработка тест-систем для выявления аутоантител на доклинической стадии открывает перспективы для превентивного вмешательства при диабете 1 типа. Дальнейшие исследования должны быть направлены на валидацию новых диагностических подходов в проспективных исследованиях, стандартизацию методов определения биомаркеров, оценку экономической эффективности различных скрининговых стратегий и разработку клинических алгоритмов, интегрирующих традиционные и инновационные методы диагностики в рутинную практику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ПО ГОСТ, В ПОРЯДКЕ ВОЗРАСТАНИЯ)

1. Ганцгорн Е.В., Денисенко О.В., Осипенко Я.О., и др. «Сахарный диабет 1-го типа: особенности дифференциальной диагностики» // Вестник РГМУ. — 2023. — № 3. — С. 45-52.
2. «Ученые создают тест-системы для обнаружения диабета 1 типа до появления симптомов» // ФармМедПром. — 2026. — 13 февраля. — URL: <https://pharmmedprom.ru> (дата обращения: 20.02.2026).
3. «Определение, классификация и скрининг диабета и предиабета» // Сахарный диабет. — 2024. — Т. 27, № 4. — С. 15-24.
4. «Диагностические критерии сахарного диабета и нарушения регуляции обмена глюкозы» // Справочник MSD Профессиональная версия. — 2026. — URL: <https://www.msmanuals.com> (дата обращения: 15.02.2026).
5. «Схема стадирования для ранней диагностики предиабета» // Lancet Diabetes & Endocrinology. — 2024. — November. — URL: <https://www.medelement.com> (дата обращения: 10.01.2026).

6. Baranwal A., et al. «Emerging Biomarkers and Nanobiosensing Strategies in Diabetes» // Biosensors (Basel). — 2025. — Vol. 15, No. 10. — P. 639.
7. American Diabetes Association. «2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes—2026» // Diabetes Care. — 2025. — Vol. 49, Suppl. 1. — P. S27-S49.
8. Nelson M., Dungan K.M. «Diagnostic Tests for Diabetes Mellitus» // In: Feingold K.R., et al., editors. Endotext [Internet]. — South Dartmouth: [MDText.com](https://www.mdtext.com), Inc., 2025. — Table 3.
9. «Сахарный диабет типа 3с: терминология, диагностика, терапия» // Медицинский Совет. — 2024. — № 5. — С. 112-120.
10. Данилова Л. «Трудности и ошибки диагностики сахарного диабета у взрослых» // Медицинский вестник. — 2025. — 28 марта. — URL: <https://medvestnik.by> (дата обращения: 01.03.2026).
11. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю., и др. «Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» // Сахарный диабет. — 2023. — Т. 26, № 2S. — С. 1-157.
12. World Health Organization. «Classification of diabetes mellitus». — Geneva: WHO Press, 2019. — 36 p.
13. Ahlqvist E., et al. «Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables» // The Lancet Diabetes & Endocrinology. — 2018. — Vol. 6, No. 5. — P. 361-369.
14. International Diabetes Federation. «IDF Diabetes Atlas, 10th edition». — Brussels: IDF, 2021. — 150 p.
15. American Diabetes Association. «Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes—2022» // Diabetes Care. — 2022. — Vol. 45, Suppl. 1. — P. S17-S38.
16. Holman N., et al. «Performance of the Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) and MODY probability calculators in primary care» // Diabetic Medicine. — 2023. — Vol. 40, No. 3. — P. e14985.
17. Jones A.G., et al. «C-peptide to glucose ratio as a clinical tool to identify insulin deficiency in adults with diabetes» // Diabetic Medicine. — 2020. — Vol. 37, No. 8. — P. 1342-1349.
18. Laugesen E., et al. «Islet autoantibodies in the diagnosis of adult-onset autoimmune diabetes» // Autoimmunity Reviews. — 2021. — Vol. 20, No. 8. — P. 102857.
19. Rickels M.R., et al. «Early detection and prevention of type 1 diabetes» // Nature Reviews Endocrinology. — 2022. — Vol. 18, No. 7. — P. 421-432.
20. Pilla S.J., et al. «Screening for prediabetes and diabetes in the general population» // JAMA. — 2024. — Vol. 331, No. 12. — P. 1023-1034.
21. Petrie J.R., et al. «Cardiovascular risk assessment in people with diabetes» // European Heart Journal. — 2023. — Vol. 44, No. 28. — P. 2556-2570.
22. Rawshani A., et al. «Mortality and cardiovascular disease in type 1 and type 2 diabetes» // New England Journal of Medicine. — 2023. — Vol. 389, No. 5. — P. 425-435.
23. American Diabetes Association. «Diagnosis and classification of diabetes mellitus» // Diabetes Care. — 2013. — Vol. 36, Suppl. 1. — P. S67-S74.
24. Selvin E. «The clinical and public health significance of A1C variability» // Diabetes Care. — 2022. — Vol. 45, No. 8. — P. 1725-1734.
25. DECODE Study Group. «Glucose tolerance and mortality: comparison of WHO and American Diabetes Association diagnostic criteria» // The Lancet. — 1999. — Vol. 354, No. 9179. — P. 617-621.